

**MAKTABDAN KEYINGI TA'LIMNING AHAMIYATI: TALABALAR
UCHUN MAKTABDAN KEYIN DAVOM ETADIGAN TA'LIM
(KURSLAR, TRENINGLAR, ONLAYN O'QISH) VA UNING
KELAJAKDAGI MUVAFFAQIYATGA QANDAY TA'SIR QILISHI.**

Abdumalikova Sarvinoz Murodjon qizi

Oriental Universiteti

Pedagogika Fakulteti 1-Bosqich Magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14508394>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada, maktabdan keyingi ta'limning ahamiyati, uning turlari (kurslar, treninglar, onlayn o'qish) va kelajakdagi muvaffaqiyatga ijobiy ta'siri tahlil qilinadi. Maktabdan tashqari ta'lim talabalarni yangi bilim va ko'nikmalar bilan boyitib, ularning shaxsiy va kasbiy rivojlanishiga zamin yaratishi ilmiy asosda ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Maktabdan keyingi ta'lim, kurslar, treninglar, onlayn o'qish, kasbiy rivojlanish, ta'lim tizimi, muvaffaqiyat.

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируется важность послесреднего образования, его виды (курсы, обучение, онлайн-обучение) и его положительное влияние на будущий успех. На научной основе рассматривается тот факт, что внеклассное образование обогащает учащихся новыми знаниями и навыками, создает основу для их личностного и профессионального развития.

Ключевые слова: Послесреднее образование, курсы, обучение, онлайн-обучение, профессиональное развитие, образовательная система, успех.

ABSTRACT

This article analyzes the importance of after-school education, its types (courses, trainings, online learning) and its positive impact on future success. It is scientifically proven that after-school education enriches students with new knowledge and skills, creating a foundation for their personal and professional development.

Keywords: After-school education, courses, trainings, online learning, professional development, education system, success.

Hozirgi globallashuv va raqamli inqilob davrida inson hayoti davomida uzluksiz ta'lim olish zaruratga aylandi. Maktab davri asosiy bilimlarni o'zlashtirish uchun muhim bosqich bo'lsa, maktabdan keyingi ta'lim esa

o'quvchilar va talabalarga o'z qobiliyatlarini yanada rivojlantirish, bozor iqtisodiyotining talablariga moslashish imkonini beradi. Bu jarayon individual taraqqiyotning muhim qismiga aylanib bormoqda.

Ta'lim inson hayoti va atrofimizdagi dunyoga katta ta'sir ko'rsatadi. U bizga o'sish, o'rganish va salohiyatimizni to'liq ro'yobga chiqarish uchun kerakli vositalarni beradi.

Ta'limning ahamiyatini ko'rsatadigan asosiy sabablar quyidagilar:

1. **Shaxsiy rivojlanish:** Ta'lim insonning aqliy salohiyatini oshiradi va zarur ko'nikmalarni shakllantiradi. U bizga mustaqil fikrlash, muammolarni yechish va o'z fikrlarimizni aniq ifodalashni o'rgatadi. Bu, go'yoki, miyamizni mashq qildirish orqali dunyoni to'g'ri tushunish imkonini beradi.

2. **Yaxshi imkoniyatlar:** Ta'lim orqali ko'proq ish imkoniyatlari va professional martaba qurish imkoniyatiga ega bo'lamiz. U yangi eshiklarni ochadi, yaxshi ish topish, o'zimiz va oilamizni ta'minlash uchun ko'proq imkoniyatlar yaratadi.

3. **Jamiyatni tushunish:** Ta'lim bizga dunyoni chuqurroq anglashga yordam beradi. U turli madaniyatlar, tarixiy voqealar va jamiyatlar haqida bilim beradi. Bu tushuncha bag'rikenglik, boshqalarga nisbatan hamdardlik va yaxshi ijtimoiy munosabatlarni rivojlantirishga turtki bo'ladi.

4. **Muammolarni yechish:** Ta'limli insonlar muammolarni samarali hal qilish va ongli qarorlar qabul qilish qobiliyatiga ega bo'lishadi. Ular o'z jamoalariga va jamiyat taraqqiyotiga sezilarli hissa qo'shadilar.

5. **Innovatsiyalar:** Eng muhim ixtirolar va kashfiyotlar bilimli insonlar tomonidan amalga oshirilgan. Ta'lim ijodkorlik va innovatsiyalarni rag'batlantiradi va jamiyat taraqqiyotiga turtki beradi.

Umuman olganda, ta'lim inson shaxsiy o'sishi, jamiyat farovonligi va kelajakdagi innovatsiyalar uchun mustahkam poydevor yaratadi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Maktabdan keyingi ta'lim tushunchasi va uning turlari

Maktabdan keyingi ta'lim — bu rasmiy maktab ta'limidan tashqari o'tkaziladigan o'qish va ko'nikma orttirish jarayoni bo'lib, quyidagi shakllarda namoyon bo'ladi:

• **Kurslar:** Chet tillar, IT texnologiyalar, dizayn, tadbirkorlik kabi yo'nalishlarda qisqa muddatli kurslar talabalar uchun qo'shimcha bilim manbai hisoblanadi.

• **Treninglar:** Shaxsiy rivojlanish, jamoada ishlash ko'nikmalarini o'stirishga qaratilgan mashg'ulotlar.

• **Onlayn ta'lim:** Zamonaviy texnologiyalar yordamida dunyoning istalgan nuqtasidan bilim olish imkoniyati. Coursera, Udemy, Khan Academy kabi platformalar bu borada muhim rol o'ynaydi.

Maktabdan keyingi ta'limning afzalliklari

• **Shaxsiy ko'nikmalarni rivojlantirish:** Talabalar o'zlariga kerakli bilim va amaliy ko'nikmalarni mustaqil tanlaydi.

• **Moslashuvchanlik:** Bozor talablari o'zgarishiga qarab, tez va samarali javob berish imkoniyati.

• **Karyera uchun tayyorgarlik:** Kurslar va treninglar kelajakdagi ish beruvchilarga kerak bo'lgan malakalarni shakllantiradi.

• **Raqamli ta'lim afzalliklari:** Onlayn ta'lim ortidan vaqt va mablag'ni tejash, shuningdek, dunyo miqyosidagi o'qituvchilardan saboq olish mumkin.

Kelajakdagi muvaffaqiyatga ta'siri

Maktabdan keyingi ta'lim kelajakdagi muvaffaqiyat uchun quyidagi jihatlarda muhim ahamiyat kasb etadi:

• **Ishga joylashish imkoniyatlari:** Qo'shimcha sertifikat va amaliy ko'nikmalar orqali ish topish osonlashadi.

• **Innovatsion fikrlash:** Kurslar va treninglar talabalarning kreativlik va innovatsion qarorlar qabul qilish qobiliyatlarini oshiradi.

• **Raqobatbardosh kadrlar yetishtirish:** Maktabdan keyingi ta'lim yosh avlodning mehnat bozorida muvaffaqiyatli raqobatlashishiga yordam beradi.

Zamonaviy dunyoda kasbiy tayyorgarlikka qo'yiladigan talablar tobora ortib bormoqda. Har bir bitiruvchi maktabni tugatgandan so'ng muhim tanlov oldida qoladi: oliy ta'limni davom ettirishmi yoki ish boshlashmi? Bu savolga javob berish uchun har bir variantning afzalliklari va kamchiliklarini sinchkovlik bilan tahlil qilish lozim.

Dastlab, ish boshlash jozibador tanlovdek tuyulishi mumkin, chunki bu nafaqat daromad topish, balki ota-onadan iqtisodiy mustaqil bo'lish imkoniyatini ham beradi. Ammo oliy ta'limsiz ishlar ko'pincha past maosh va cheklangan martaba imkoniyatlari bilan ajralib turadi. Bugungi mehnat bozorida ko'pchilik yuqori maoshli ish o'rinlari oliy ma'lumotni talab qiladi.

Boshqa tomondan, oliy ta'lim shaxsiy va kasbiy rivojlanish uchun katta imkoniyatlar eshigini ochadi. Yuqori ma'lumot insonni nafaqat kelajakda yaxshi maoshli ish bilan ta'minlashga yordam beradi, balki murakkab muammolarni samarali hal qilish uchun zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalarni ham beradi. Ushbu tajribalar kelajakdagi martabada beqiyos ahamiyat kasb etishi mumkin.

Shunga qaramay, oliy ta'lim muvaffaqiyatli martaba uchun mutlaq kafolat emas. Ba'zi bitiruvchilar yetarli ish tajribasiga ega bo'lmagani yoki amaliy ko'nikmalar yetishmagani sababli ish topishda muammolarga duch kelishadi. Bunday holatda, o'qishni tugatgandan so'ng bevosita ishlash va amaliy tajriba orttirish yanada foydali bo'lishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, ish va oliy ta'lim o'rtasidagi tanlov har bir shaxsning ehtiyojlari va hayotiy maqsadlariga bog'liq. Ideal variantda, oliy ta'limni ish tajribasi bilan uyg'unlashtirish mehnat bozorida raqobatbardosh bo'lishga yordam beradi. Agar oliy ta'lim imkoniyati cheklangan bo'lsa, ish bilan shug'ullanish barobarida kollej yoki masofaviy ta'lim orqali bilim olish ham maqbul yo'l hisoblanadi.

Bundan tashqari, ayrim yoshlar dastlab pul topish uchun ishlashni boshlashadi va keyinchalik oliy ta'lim olishga qaytishadi. Boshqalar esa o'zlari qiziqqan kasbiy sohada quyi lavozimlardan tajriba orttirib, martaba yo'lini bosqichma-bosqich qurishni afzal ko'rishadi.

Maktabdan keyingi hayot faqat ish yoki o'qish bilan cheklanmaydi, bu jarayon yangi tanishlar, qimmatli tajribalar va shaxsiy o'sish uchun imkoniyatlar davri hamdir. Har ikkala yo'lning ham o'ziga yarasha afzalliklari va kamchiliklari mavjud, ammo tanlov oxir-oqibat har bir insonning o'z qo'lida.

Umuman olganda, oliy ta'lim va ish faoliyati shaxsiy va kasbiy muvaffaqiyat uchun muhim omillar hisoblanadi. Qaysi yo'lni tanlashdan qat'i nazar, aniq reja va strategiyaga ega bo'lish hayotdagi maqsadlarga erishishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Maktabdan keyingi davr — bu yangi bilim va ko'nikmalarni egallash orqali kelajakdagi muvaffaqiyat poydevorini yaratish imkoniyati ekanini unutmaslik kerak.

Universitetlar mahalliy va mintaqaviy miqyosda yuqori sifatli professional yordamni taqdim etib, mahalliy vazirliklar va hukumatlar bilan hamkorlikda ta'lim bozoridagi imkoniyatlarni kengaytiradi. Iqtisodiy jihatdan, bunday kurslar universitetlar va mahalliy ta'lim organlari uchun o'zaro manfaatlidir. Universitetlar ta'lim xizmatlarini rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'ladi, maktab rahbarlari esa o'qituvchilarni malaka oshirish kurslariga yuborishdagi transport va boshqa xarajatlarni kamaytiradi. Kurslar ta'lim mazmuni, resurslari, faoliyatlari, vazifalari va mavzularni o'z ichiga oladi.

Ammo, uzluksiz ta'lim jarayonida bir qator to'siqlar mavjud bo'lib, ularni aniqlash va yengish zarur. Yangi texnologiyalardan foydalanishda noqulaylik va xavotir, o'qituvchilarni tayyorlashga ko'proq vaqt ketishi, talabalarning cheklangan ishtiroki va motivatsiyasi kabi omillar bu to'siqlarga misoldir.

Bunday muammolardan biri an'anaviy ma'ruza uslubining onlayn kurslarga moslashmasligidir. 40-50 daqiqalik an'anaviy ma'ruza onlayn ta'limda samarali emas, chunki tinglovchilar diqqatini yo'qotishi yoki chalg'ishi mumkin. Ushbu muammoni hal qilishning quyidagi usullari taklif etiladi:

1. Ma'ruzalarni qisqa epizodlarga ajratish, bu orqali talabalarning diqqatini saqlab qolish.
2. Ma'ruza davomida kamida uch marta qisqa tanaffuslar tashkil etish va fikr-mulohaza olish, masalan, qisqa topshiriqlar, muhokamalar yoki jonli viktorinalar yordamida mavzuni tushunishni tekshirish.
3. Ma'ruzalarni real vaqt rejimida ko'ra olmagan talabalar uchun barcha materiallar universitetning LMS tizimida yoki Google Classroom, Webinar kabi platformalarda mavjud bo'lishi kerak.

NVSU universitetining LMS tizimida o'tkazilgan kurs misollari quyidagicha: videoma'ruzalar Zoom orqali o'tkaziladi va yozib olinadi. Talabalar kichik guruhlariga bo'linib, muammolarni birgalikda hal qilishadi, o'qituvchi esa Zoom xonalari orqali ularning faoliyatini kuzatadi va darhol fikr-mulohazalar beradi.

Kurslarni muvaffaqiyatli tashkil etish quyidagi bosqichlardan iborat:

1. **Rejalashtirish:**

- o Universitet uchun: loyihani ishlab chiqish, ta'lim siyosati va strategiyasini aniqlash, kurs dasturini yaratish, rol va mas'uliyatlarni taqsimlash, reklama va tahlil qilish.
- o O'qituvchilar uchun: o'quv materiallarini yaratish, masofaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanishni o'rgatish va darslarni tashkil etish.
- o Texnik xodimlar uchun: LMS platformasining texnik ta'minotini nazorat qilish va ishlashini ta'minlash.

2. **Amalga oshirish:**

- o Moliyalashtirish yetishmasligi, bozor raqobati va ishtirokchilarning xabardorlik darajasining pastligi kabi tavakkalchiliklarni boshqarish zarur.

Ushbu kurslar maktab o'qituvchilarining kasbiy mahoratini oshirishga, ta'lim darajasini boyitishga, raqobatbardoshlik va kasbiy qoniqishni oshirishga xizmat qiladi.

Maktabdan keyingi ta'limning ahamiyati: xorij tajribasi

Maktabdan keyingi ta'lim, ya'ni kurslar, treninglar va onlayn o'qish, yoshlarning bilim va ko'nikmalarini mustahkamlashda muhim o'rin tutadi. Bu ta'lim shakli o'quvchilarning shaxsiy va professional rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydi,

ularning kelajakdagi muvaffaqiyatiga katta ta'sir ko'rsatadi. Xorijiy davlatlarning tajribasi bu jarayonda samarali yondashuvlar va dasturlarni namoyon etmoqda.

AQSh tajribasi

AQShda "**Afterschool Programs**" (maktabdan keyingi dasturlar) keng rivojlangan. Ushbu dasturlar bolalarning ta'limdan tashqari qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan. Asosiy jihatlari quyidagicha:

- **STEM dasturlari:** Fan, texnologiya, muhandislik va matematika bo'yicha maxsus kurslar tashkil etiladi. Bu dasturlar o'quvchilarning kelajakda raqobatbardosh bo'lishi uchun zarur ko'nikmalarni shakllantiradi.

- **Ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish:** O'quvchilarni jamoaviy ish, yetakchilik va muammolarni hal qilish bo'yicha ko'nikmalar bilan ta'minlaydi.

- **Onlayn ta'lim platformalari:** "Khan Academy", "Coursera" va "Udemy" kabi platformalar orqali turli fanlar va ko'nikmalar o'rgatiladi.

Bu dasturlar ishtirokchilarining akademik natijalari yaxshilangan, kelajakda oliy ta'lim muassasalariga kirish darajasi ortgan.

Buyuk Britaniya tajribasi

Buyuk Britaniyada maktabdan keyingi ta'lim "**Extended Learning Programs**" deb nomlanadi va hukumat tomonidan qo'llab-quvvatlanadi.

- **Kasbiy ta'lim:** Yoshlarni ish bozoriga tayyorlash uchun amaliy kurslar o'tkaziladi. Masalan, IT, tikuvchilik, robototexnika kabi sohalarda qisqa muddatli kurslar mashhur.

- **Ijodiy to'garaklar:** San'at, dizayn va musiqa kabi mashg'ulotlar orqali o'quvchilarning ijodiy salohiyati rivojlantiriladi.

- **Onlayn ta'lim imkoniyatlari:** "FutureLearn" va "Open University" kabi platformalarda bepul yoki arzon kurslar taklif etiladi.

Buyuk Britaniyada bu dasturlar yoshlarning ishga joylashish imkoniyatlarini oshirib, ularning o'ziga bo'lgan ishonchini mustahkamlashda samarali natijalar bermoqda.

Finlyandiya tajribasi

Dunyodagi eng samarali ta'lim tizimlaridan biri bo'lgan Finlyandiyada maktabdan keyingi ta'lim asosiy o'rin tutadi.

- **Pratik ta'lim dasturlari:** O'quvchilar texnologiyalar, dasturlash va tadbirkorlik bo'yicha maxsus kurslarda qatnashadilar.

• **Maktabdan keyingi resurs markazlari:** Yoshlar o'z qiziqishlari bo'yicha mashg'ulotlar topib, yangi ko'nikmalar o'rganish imkoniyatiga ega.

• **Muloqot va ijodkorlik:** Bolalar mustaqil fikrlash va muloqot qilish ko'nikmalarini rivojlantirish uchun turli to'garaklarda ishtirok etadilar. Finlyandiyaning bunday yondashuvi yoshlarning kelajakdagi ish samaradorligi va ijodkorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi.

Janubiy Koreya tajribasi

Janubiy Koreyada maktabdan keyingi ta'lim juda rivojlangan. **Hagwon** nomli xususiy ta'lim markazlari keng tarqalgan bo'lib, ular maktabda olingan bilimlarni mustahkamlashga yordam beradi.

• **Akademik fanlar:** Maktab fanlari bo'yicha chuqurlashtirilgan kurslar.

• **Til o'rganish:** Xalqaro mehnat bozorida raqobatbardosh bo'lish uchun xorijiy tillar, ayniqsa ingliz tilini o'rgatish kurslari katta talabga ega.

• **Texnologiyalar va IT:** Dasturlash, robototexnika kabi kurslar kelajak kasblariga tayyorlashga yo'naltirilgan.

Janubiy Koreya tajribasi shuni ko'rsatadiki, maktabdan keyingi ta'lim yoshlarning global miqyosda muvaffaqiyat qozonishiga zamin yaratadi.

XULOSA

Barcha ko'rsatilganlarni xulosalaylik, Mazkur maqola tahlil natijalariga asosan, Maktabdan keyingi ta'lim o'quvchilar va talabalarga doimiy o'zgaruvchan dunyoga moslashish, shaxsiy va kasbiy muvaffaqiyatga erishishda yordam beradi. Kurslar, treninglar va onlayn o'qishlar orqali yoshlar yangi bilim va ko'nikmalarga ega bo'lib, raqobatbardosh kadrlar sifatida shakllanadilar. Xorijiy tajribalardan ko'rinib turibdiki, maktabdan keyingi ta'lim yoshlarning shaxsiy va professional o'sishi uchun katta imkoniyatlar yaratadi. Kurslar, treninglar va onlayn o'qishlar orqali o'quvchilar zamonaviy ko'nikmalarni egallab, kelajakda raqobatbardosh va muvaffaqiyatli bo'lishlari mumkin. Bunday dasturlar nafaqat akademik yutuqlarni oshiradi, balki ularning ijtimoiy va innovatsion salohiyatini ham rivojlantiradi.

Foydalanilgan Adabiyotlar:

1. "Теневая экономика" /Бунич А.П., Гуров А.И. и др. М.: Экономика, 1991г. – с.131-157
2. "Теневая экономика России" -М.: Сегодня, sup1 66, 1996 со ссылкой на Kaufman E Kaliberda
3. Л. Фиглин, "Теневая" занятость, , М.: Экономика –2002 – с.67-73
4. <https://uzlidep.uz/uz/news-of-party/7554>.

5. Mamadjanova, T. UZBEKISTAN'S AGRICULTURAL EXPORT COMPETITIVENESS IN RUSSIA.
6. Mamadjanova, T., & Normurodov, A. (2022). Improving the Efficiency of Cultivation and Export of Agricultural Products: In Case Surkhandarya. Asian Journal of Technology & Management Research (AJTMR) ISSN, 2249(0892).
7. Mamadjanova, T. A. (2020). Ways of the Marketing Strategy Forming of Fruit and Vegetable Products. Asian Journal of Technology & Management Research [ISSN: 2249-0892], 10(01).